

КОГНИТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ КАТЕГОРИИ ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Камолова С.Ж
УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064990>

Вопрос о синтаксическом статусе обращений является до сих пор открытым. Одни лингвисты считают, что обращение не входит в состав предложения (Пешковский А.М., авторы грамматики Ларусс XX века), другие предлагают считать его членом предложения третьего порядка, связанным с предложением особой соотносительной связью (Руднев А.Г.). Торсуев Г.Н. выделяет его в самостоятельный коммуникативный тип предложения, а французские грамматисты Вагнер и Пиншон в своей грамматике французского языка подчеркивают связь обращения с темой предложения. Такое разнообразие точек зрения можно объяснить тем, что обращение в высказывании информационно насыщено и способно выполнять различные функции. Следует отметить, что довольно часто обращаясь к незнакомому человеку, мы либо вообще не употребляем обращений (нам важно лишь привлечь внимание), либо используем нейтральные обращения *monsieur, madame. Excusez-moi (monsieur), vous avez l'heure, s'il vous plait?* В случае формального общения между знакомыми, но не равными по положению, возможен выбор между знаками абсолютного наименования социально-должностного ранга, типа - *baron, chef, Monsieur le Maire, patron*, и знаками установления относительного расстояния (дистанции) между социально-ранговыми положениями собеседников, а именно: *monsieur, M. Dupont, M. Jacques, Dupont, Jacques, mon vieux, mon ami* etc. Рассмотрим следующий пример:

Daubrecq - A116, Monsieur Prasville? Ah! e'est toi, mon vieux Prasville. Eh bien, quoi, tu sembles interloque... Oui, e'est vrai, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus tous deux... Quoi? Tu es presse? Ah! Je te demande pardon... Moi aussi, d'ailleurs. Done, droit au but. C'est un petit service que je veux te rendre. Attends done, animal ... Tu ne le regretteras pas... Je t'offre un gibier de choix, mon vieux... Un seigneur de la haute. Napoleon lui-meme... Bref, Arsene Lupin. (Leblanc 156-157).

Первое обращение *Monsieur Prasville* (M. + Nom) свидетельствует о формальном характере общения - разговор по телефону с официальным лицом. Следующее за ним обращение *Mon vieux Prasville* (*mon vieux* + Nom) указывает на то, что говорящий переходит к более неформальному общению и обращается к равному или нижестоящему, причем, обращается с презрением (действительно, собеседники бывшие приятели, а ныне смертельные враги). Дюбрек старается унизить своего собеседника, этим объясняется появление третьего обращения - *animal*. Говорящий посредством обращения приписывает собеседнику некий признак и выражает свое личностное отношение. Эта третья, калификативная, характеризующая функция обращений сближает их с прилагательными. Обращения-характеристики, не будучи названиями адресата, не могут выполнять той функции привлечения внимания собеседника, которая обычно указывается как основная функция обращений. Обращение- характеристика фиксирует факультативные признаки объекта, индивидуализирует, выделяет данный объект из числа других того же рода, оно не

выделяет однозначно адресата речи, а предполагает независимое от характеристики знание о том, к кому обращена речь.

Специфическим для французского языка являются следующие конструкции эмоционально-оценочных обращений: *Bande de + Nom* при обращении к группе адресатов и *espece de + Nom* при обращении к одному адресату. Например:- *Laisse-moi respire... Faites-moi boire un coup, bande d'assassins...* (Pagnol, 137).

-Allez-vous enfin vous taire, espece de vieille bete! Est-ce qu'il ne vous suffit pas d'avoir une femme innocente calomniee? (Аутё, 90).

Будучи полифункциональным, обращение играет в речи важную роль. Первичной его функцией является привлечение внимания собеседника, с которым говорящий желает вступить в контакт. Помимо этого обращение способно передавать и дополнительную информацию. Оно сигнализирует о социальном статусе собеседника, об относительном статусе партнеров по общению, свидетельствует о формальном или неформальном характере общения. Обращение способно также выражать отношение говорящего к своему партнеру, его оценку адресата речи. Кроме того, с помощью обращения можно дать характеристику собеседнику, приписать ему некоторые свойства. Существуют три группы обращений, специализирующиеся на выполнении преимущественно той или иной функции. Четких границ между ними нет, и отнесение обращения к одной из них во многом зависит от экстралингвистической ситуации.

References:

1. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. - М. 1956. С. 404-408.
2. Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. - М. 1968. С. 177-178.
3. Торсуев Г.П. Фонетика английского языка. - М. 1956. С. 242.
4. Языковая номинация (Общие вопросы). М., 1977.
5. Van de Velde D. et Flaux, N. Les noms propres : nature et détermination. Lexique, 15. éds, (2000).
6. Leon P. Phonetisme et prononciations du français. 1992. P-245
7. Le Petit Larousse. Paris, 1995.